

1918-1940 YILLARDA O'ZBEKISTONDA MAKTAB TARIX TA'LIMI: MUAMMONING TARIXSHUNOSLIGI

Ra'no Qodirova Mampirjonovna
Farg'ona davlat universiteti
Jahon tarixi kafedrasida tayanch doktoranti
Ranoimron16@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17106710>

ANNOTATSIYA

Bolsheviklarning hokimiyat tepasiga kelishi natijasida nafaqat siyosiy balki ijtimoiy sohalarda juda katta islohotlar boshlandi. 1918–1940–yillarda Turkiston ASSR va O'zbekiston SSRda xalq maorifining rivojlanishi, bu yerda yangi sovet maktablarining tashkil etilishi va ta'lim–tarbiya jarayonining yo'lga qo'yilishi, maktablarning pedagog hodimlar va o'quv–uslubiy adabiyotlar bilan ta'minlanishi masalalari sovet hokimiyatining dastlabki yillaridan to uning barham topishiga qadar tadqiq etilgan. Sovet davrida totalitar tuzum o'rnatildi, mafkuraviy plyuralizmga chek qo'yildi, jamiyatning madaniy va ma'naviy hayotida markscha–lenincha dunyoqarash qaror topdi. Bu hol fanning, xususan tarix fanining rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. O'tmish voqealariga sinfiy yondashuv asosida baho berish, oldingi zamoni qoralash, sotsialistik tuzumni ideallashtirish odat tusiga kirdi.

Kalit so'zlar: Turkiston ASSR, TASSR MIQ, Maorif xalq komissarligi, harbiy kommunizm, yakdil mehnat maktabi, Mehnat maktab – kommunalari.

ШКОЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ В 1918 - 1940 ГОДАХ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Ра'но Кадилова Маамиржонова
Преподаватель кафедры всеобщей истории
Ферганского государственного университета
Ranoimron16@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В результате прихода к власти большевиков начались крупные реформы не только в политической, но и в социальной сферах. Исследованы вопросы развития народного образования в Туркестанской АССР и Узбекской ССР в 1918-1940 годах, организации здесь новых советских школ и налаживания учебно-воспитательного процесса, обеспечения школ педагогическими кадрами и учебно-методической литературой с первых лет советской власти до ее распада. В советский период был установлен тоталитарный режим, положен конец идеологическому плюрализму, в культурной и духовной жизни общества утвердилось марксистско-ленинское мировоззрение. Это обстоятельство не могло не оказать влияния на развитие науки, в частности истории. Стало принято оценивать события прошлого на основе классового подхода, осуждать прошлое и идеализировать социалистический строй.

Ключевые слова: Туркестанская АССР, МИК ТАССР, Народный комиссариат просвещения, военный коммунизм, «Единая трудовая школа, Трудовая школа-коммуна»

SCHOOL HISTORY EDUCATION IN UZBEKISTAN IN 1918-1940: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM

Ra'no Kadirova Mampirjonovna

**Teacher of the Department of World History
at Fergana State University
ranoimron16@gmail.com**

ANNOTATION

As a result of the Bolsheviks' rise to power, large-scale reforms began not only in the political, but also in the social sphere. The development of public education in the Turkestan ASSR and the Uzbek SSR in 1918-1940, the organization of new Soviet schools and the establishment of the educational process, and the provision of schools with teaching staff and educational and methodological literature were studied from the first years of Soviet power until its collapse. During the Soviet era, a totalitarian regime was established, ideological pluralism was suppressed, and a Marxist-Leninist worldview was established in the cultural and spiritual life of society. This circumstance inevitably influenced the development of science, in particular historical science. Evaluating past events based on a class-based approach, condemning the past, and idealizing the socialist system became commonplace.

Key words: Turkestan ASSR (Autonomous Soviet Socialist Republic), TASSR CEC (Central Executive Committee), People's Commissariat of Education, military communism, unified labor school, Labor school – communes

1. Dolzarbligi:

Bugungi kunda tarix fanida qarama-qarshiliklarga to'la bo'lga 20-30 yillarda respublikamizda xalq ta'limi tizimini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlari, o'sha murakkab davrda milliy ta'lim tizimidagi islohotlarni har tomonlama tahlil etish zarur.

1918–1940–yillarda Turkiston ASSR va O'zbekiston SSRda maorif tizimining rivojlanib borishi va bu jarayonda sovet maktablarida tarix fanini o'qitishning yo'lga qo'yilishi borasida olib borilgan tadqiqotlarni mavzu doirasida davriy, geografik va mafkuraviy jihatlariga ko'ra, quyidagi 3 guruhga bo'lish mumkin:

- 1) sovet davrida yaratilgan adabiyotlar;
- 2) xorijlik mualliflar asarlari;
- 3) mustaqil yillarida O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, unda san'at jamiyat rivojining ma'naviy asosini tashkil qilishi tarixiy aspektida ko'rsatilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

1918–1940–yillarda Turkiston ASSR va O'zbekiston SSRda xalq maorifining rivojlanishi, bu yerda yangi sovet maktablarining tashkil etilishi va ta'lim–tarbiya jarayonining yo'lga qo'yilishi, maktablarning pedagog hodimlar va o'quv–uslubiy adabiyotlar bilan ta'minlanishi masalalari sovet hokimiyatining dastlabki yillaridan to uning barham topishiga qadar tadqiq etilgan. Sovet davrida totalitar tuzum o'rnatildi, mafkuraviy plyuralizmga chek qo'yildi, jamiyatning madaniy va ma'naviy hayotida markscha–lenincha dunyoqarash qaror topdi. Bu hol fanning, xususan tarix fanining rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. O'tmish voqealariga sinfiy yondashuv asosida baho berish, oldingi zamonnin qoralash, sotsialistik tuzumni ideallashtirish odat tusiga kirdi. Shuning uchun ham bu davrida yaratilgan asarlar o'zining g'oyaviy va mafkuraviy mazmuniga ko'ra bir–biriga o'xshashdir. Lekin, sovet

davlatining boshlang'ich (20–yillar) va so'nggi (1985–1990–yillar) davrlarida e'lon qilingan tadqiqotlar 30–70–yillarda nashr etilgan adabiyotlardan ma'lum darajada ajralib turadi.

20–yillarda nashr qilingan, bevosita maktab tarix fanini o'qitish masalasiga aloqador dastlabki asar N.P.Arxangelskiy tomonidan yaratilgan . U TASSR maorif xalq komissarligi xodimi bo'lganligi sababli, o'lkadagi maktablarda tarix fanini o'qitish holati va mavjud muammolar haqida fikr yuritgan. Muallif faol ta'lim metodlari va tanqidiy fikrlashni qo'llab quvvatlab, tarixni o'qitishda yangicha uslublardan foydalanish kerakligini ta'kidlagan. Bundan tashqari, O'rta Osiyo maktablarida ta'lim berishda, mahalliy tillardan foydalanishga chaqirgan.

Shuningdek, Turkiston ASSRdagi milliy maorif tizimi, sovet maktablari haqida nisbatan aniq ma'lumotlarni P.I.Serbov va A.D.Nikiforovlarning asarida uchratish mumkin. Mualliflar inqilibdan keyingi dastlabki yillarda sho'rolar Turkistondagi mavjud shart-sharoitni, hodimlar masalasi va moddiy holatni hisobga olmagan holda sanoqsiz maktablar ochishi natijasi maorif sohasi juda ayanchli holatga kelib qolganligi haqidagi nisbatan tanqidiy fikrlarini berganlar.

30–yillardan boshlab mamlakatdagi mafkuraviy vaziyat keskin o'zgarib, tarix fani ham tobora siyosiylasha boshladi. Ijtimoiy jarayonlarga baho berishda sinfiy, partiyaviy yondashuv uzil–kesil qaror topdi. Tarixchilar tomonidan sovet davlatining faoliyati, shu jumladan maorif sohasidagi siyosati faqat pozitiv baholanadigan bo'ldi. Bu davrda madaniyat va maorif tarixiga bag'ishlangan nashrlar asosan umumlashtiruvchi xarakterga ega bo'lib, ularda ta'limning rivojlanishiga oid faqat ijobiy ma'lumotlar jamlangan.

Jumladan, O'zbekiston SSRning 15 yilligi munosabati bilan Maorif xalq komissarligi tomonidan nashr qilingan to'plamda olimlar va soha xodimlarining maqola va xotiralari joy olgan bo'lib, unda respublikaning ta'lim va madaniy–oqartuv ishlar sohasida erishgan yutuqlari xususida so'z yuritiladi . Ushbu to'plam yubiley nashrlarga xos tantanavor ruhda yozilgan bo'lsa–da, unda maorifning rivojlanishi bilan bog'liq bir qancha e'tiborga loyiq daliliy ma'lumotlar uchraydi. Shu bilan birga, to'plamdan joy olgan maqolalarda targ'ibot xarakteriga ega bo'lgan, dalillarga asoslanmagan xulosa va mulohazalar ham oz emas. Masalan, A.N.Ovsiyannikovning maqolasida xalq maorifida mavjud bo'lgan ayrim nuqson va kamchiliklarni “burjua millatchilari” va “kontrrevolyutsion unsurlar” kirdikorlari bilan bog'lashga harakat qilingan .

Ushbu to'plamdan joy olgan V.M.Dmitriyevning maqolasida muallif Turkistonda maorif tizimining tarixiga qisqa nazar tashlab, O'zbekiston SSRda maorif tizimining tashkil etilishi va hodimlar tayyorlash masalasini yoritadi. Maqola qatag'onlik siyosati ruhida yozilgan bo'lib, Inog'omov va uning tarafdorlari maorif xalq komissarligi apparatida “xalq dushmanlari” sifatida ishlaganligini bayon qilgan .

P.Y.Serbovning maqolasida O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarining kunduzgi va sirtqi bo'limlarida fan o'qituvchilari, shu jumladan, tarix fani o'qituvchilarini tayyorlash borasida olib borilgan ishlar o'z aksini topgan .

40–50–yillar ham tarixshunoslikning rivojlanishi nuqtai nazarida oson davr bo'lmadi. Bu davrda jamiyatidagi mavjud negativ holatlarni tadqiq etish man etilgan bo'lib, olimlardan sovet jamiyatining “afzalliklari”ni ko'rsatish talab qilingan. Shuning uchun 40–yillarda maorif tizimi tarixiga doir asarlar faqat pozitiv ruhda talqin etilgan bo'lib, ularda asosan bu sohada erishilgan yutuqlar “dohiyalar Lenin va Stalinning ko'rsatmalari hamda Kommunistik partiya dono rahbarligi”ning natijasi sifatida talqin qilingan.

40–yillar sovetcha tipdagi maktablarda ta'lim tizimi ma'lum darajada yo'lga qo'yilgach,

ta'lim sifatini oshirish uchun darsdan tashqari olib boriladigan mashg'ulotlarga ham ahamiyat berila boshlangan. Masalan, N.P.Arxangelskiy o'z risolasida maktab ta'limida o'lkashunoslik ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida ekskursiya va sayohatlarni tashkil etish haqidagi takliflari e'tiborga loyiqdir. Ammo risolada geografiya, biologiya kabi fanlar bilan bog'liq ekskursiyalarga alohida e'tibor berilgan holda, o'quvchilarning tarix muzeylariga, tarixiy joylar va shaharlarga ekskursiya va sayohatlarini uyushtirilganligi to'g'risida deyarli ma'lumot uchramaydi.

XX asrning 50–yillarida tarix o'qitish uslubiyoti fanining rivojlanishiga alohida e'tibor berila boshlandi. Ushbu masalaga bag'ishlangan dastlabki ishlardan biri N.V.Andreyevskaya va V.N.Bernadskiy qalamiga mansub o'quv qo'llanmasi hisoblanadi. Mualliflar tarix o'qitish uslubiyotining turli qirralarini, inqilobdan oldin va sovet hokimiyati yillarida tarix fani kesimida rus ilmiy–metodik tafakkurining rivojlanib borishi, inqilobdan keyingi dastlabki yillarda maktab tarix ta'limida “zamonaviylik uchun kurash” va tarix o'rniga “ijtimoiyot” (jamiyatshunoslik) fanining joriy etilishi; tarix va jamiyatshunoslik fanlarini tadqiq etishda vulgar–materialistik va sotsiologik yondashuvlarning ustivor bo'lishi; “metodik” xayolparastlik tufayli maktab amaliyotida “laboratoriya–brigada metodi”, “ish kitoblari”, “jurnal–darsliklar” kabi samarsiz ish uslublarining qaror topishi kabi masalalar yoritilgan.

Mazkur asarning kamchiligi sifatida ta'kidlab o'tish mumkinki, o'sha vaqtdagi ijtimoiy–siyosiy muhitdan kelib chiqib, mualliflar maktablarda tarix o'qitish tizimini rivojlantirishda I.V.Stalinning roliga haddan tashqari yuqori baho beradilar.

Sovet tipidagi maorif tizimining tashkil etilishi T.N.Qori-Niyozov asarida yoritilgan. Lekin, mazkur asarda yangi turdagi maktablarni tashkil etish asosan sovetcha ruhda yoritilganligi uchun asarga tanqidiy baho berish zarur.

50–yillarda nashr etilgan tadqiqotlar orasida S.Rajabovning monografiyasi alohida ajralib turadi. Monografiyada inqilobdan oldin O'rta Osiyoda maorifning rivojlanishiga retrospektiv nigoz tashlanib, asosiy e'tibor Ikkinchi jahon urushidan oldin va urush davrida maktab ta'limining rivojlanishi – rasmiy hujjatlar, arxiv ma'lumotlari va matbuot materiallari asosida ochib berilgan. Muallif ilg'or o'qituvchilar tajribalari haqida ma'lumotlar berib, 1935–1940–yillarda respublika maktablarida tarix va “Konstitutsiya asoslari” fanlarining o'qitilishiga doir talay qiziqarli ma'lumotlar keltirgan. Ammo muallif keltirilgan ba'zi daliliy materiallarning manbasini ko'rsatmaydi. Shu bilan birga asar sinfiy yondashuv asosida yaratilgan va voqeliklarga bir tomonlama yondashilgan.

I.Qodirovning risolasida ham inqilobdan oldingi davr xalq ta'limining “ayanchli” ahvoli, sovet hokimiyati yillarida erishilgan “ulkan” yutuqlar haqida so'z yuritiladi. Asar ko'proq sovet hukumatini ulug'lash ruxiyatida yozilgan bo'lib, muallif Oktyabr to'ntarilishidan keyingi yillarda xalq maorifining rivojlanishi bilan bog'liq ko'p fakt va raqamlar keltiradi, lekin o'sha davr ta'lim sohasida miqdoriy o'zgarishlar doimo sifat o'zgarishlar bilan hamohang bo'lmaganligiga e'tibor qaratmaydi.

50–60- yillarga kelib maorif taraqqiyotiga oid tadqiqodlarda arxiv va qonunchilik hujjatlari hamda memuar manbalardan foydalana boshlangan. Bunga misol qilib, K.Ye.Bendrikovning asarini ko'rsatib o'tish mumkin. Muallif sovet hokimiyatining dastlabki yillarida xalq maorifining rivojlanishini qonunchilik hujjatlari, arxiv ma'lumotlari, memuar manbalar va mavjud adabiyotlardan o'rinli foydalangan holda yoritib bergan. Lekin, muallif muhim manbalardan biri hisoblangan matbuot materiallardan keng foydalanmagan va

statistik ma'lumotlarni tizimli asosda tahlil etmagan. Shuningdek, sovet maktabini eng namunalik maktab sifatida ko'rsatish maqsad qilib olinganligini ham asarning kommunistik mafkura asosida yozilganligidan dalolat beradi .

Shuningdek, muammoning tarixshunosligida shubhasiz qimmatga ega bo'lgan L.P.Bushik monografiyasida 1917-yildan 1960-yilgacha SSSRda tarixiy ta'lim tizimi, Kommunistik partiya va Sovet hukumatining tarix kurslarini markscha-lenincha asosda tuzish va o'qitish uchun olib borgan kurashi tarixi, inqilobdan oldingi Rossiya maktablarida tarix ta'limi tizimi va mazmunining rivojlanishi haqida qisqacha ma'lumot bergan. L.P. Bushikning ishi keng hujjatli faktik materialga asoslanib, sovet maktabida tarix o'qitish tizimi rivojlanishining barcha asosiy bosqichlari haqida sxematik tasavvur beradi. Bu kitob bilan maktabda tarix va jamiyatshunoslik fanlarini o'qitish tarixini monografik tarzda tadqiq etishni boshlab bergan. Lekin asarda berilgan ma'lumotlar asosan kommunistik mafkura ruxida bir tomonlama tahlil qilingan. Muallif SSSR ittifoqdosh respublikalari o'z o'lkasi tarixini o'rganishiga qarshi chiqib, ular yagona ittifoqdosh davlat bo'lganliklari uchun faqatgina Rus davlati va Yevropa tarixini o'rganishlari kerak deb hisoblagan.

Sh.Muzaparovning maqolasida arxiv hujjatlari va boshqa manbalar hamda adabiyotlar asosida Turkiston ASSRda yangi sovet maktablarini barpo etish yo'lida qo'yilgan dastlabki qadamlar tahlil qilinadi, bu sohada "erishilgan yutuqlar" umumlashtiriladi.

Tadqiq etilayotgan davrda xalq maorifining rivojlanishi 20-yillarning birinchi yarmida O'zbekistonda o'qituvchi hodimlar tayyorlash masalasi kompartiya tarixiga doir tadqiqodlarda ham qisman yoritilgan . Ushbu ocherk tarzidagi asarlar O'zkompartiya tarixi rakursida yozilgan bo'lib, ularda bolsheviklarning maorif sohasiga "dono rahbarlik" qilganligi "asoslab" beriladi.

Ta'kidlash joizki, 40–60–yillarda olib borilgan tadqiqotlar xalq ta'limi tarixini o'rganishga ma'lum hissa bo'lib qo'shildi. Garchi ular hukmron kommunistik mafkuraga hamohang bo'lsa–da, urushdan oldingi yillarda O'zbekistonda sovet maktablarining vujudga kelishi va rivojlanishiga oid ko'p daliliy ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan.

XX asrning 70–80-yillarida ham xalq maorifi tarixini aks ettirgan qator yangi asarlar nashr etildi. Jumladan, O'zbekiston tarixiga bag'ishlangan to'rt jildlik fundamental asarning uchinchi jildini ko'rsatib o'tish joiz . Garchi bu asar ham kommunistik mafkura ruhida yozilgan bo'lsa–da, undagi ma'lumotlar 20–30–yillarda maorifning holati va rivojlanish tendensiyalari xususida umumiy tasavvur hosil qilish imkoniyatini beradi.

XX asrning 70-yillarida ham maktab ta'limi rivojlanishining umumiy tendensiyalari haqida bir qator tadqiqodlar yaratildi . Ularda sovet davrida, o'zbek yozuvining dastlab lotin, keyinchalik esa rus grafikasiga o'tkazilishi haqida, shuningdek, sovet tuzumining o'rnatilishi o'zbek xalqini "kommunistik partiyaning dono rahbarligi" ostida barcha sohalarda taraqqiyotiga sabab bo'lganligi haqidagi mafkuraviy qarashlar haqida so'z yuritilgan.

4.Xulosalar

Shunday qilib, mavzuga bag'ishlangan adabiyotlar tavsifi shundan dalolat beradiki, tarixiy adabiyotlarda 1917–1940-yillarda O'zbekistonda xalq ta'limining rivojlanishi ancha mufassal o'rganilgan. Ayniqsa, sovet maktablarining tashkil etilishi jarayoni, ularning moddiy-texnika bazasiing mustahkamlanishi, pedagog kadrlarning tayyorlanishi, o'quvchilarni darslik, o'quv qo'llanma va boshqa o'quv jihozlari bilan ta'minlash kabi masalalar keng yoritilgan. Ammo, sovet hokimiyatining dastlabki o'n yilliklarida tashkil etilgan maktablardagi tarix fanini o'qitish masalasi bo'yicha fundamental tadqiqod yaratilmagan.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Alimova D.A. Lessons from the witness of history: the exploration of national treasures of Uzbekistan during the period of tsarism and Soviet colonialism. – Tashkent: Sharq. – P. 29.
2. NSA RUz, 25, 28,34-f.
3. Hasanov M. Autonomy of Turkistan: truth and fiction // Science and life. – Tashkent, 1990, №11. – P. 6–8.
4. Great Turkistan. May 28, 1918.
5. Bendrikov K.E. Essays on the history of folk education in Turkistan. – Moscow: Izd. Acad. Ped. Nauki of the RSFSR, 1960. – P. 412.
6. Decrees of the Soviet government. V. 1. – Moscow: Gospolitizdat, 1959. – P. 271–274.
7. News of the All-Russian Central Executive Committee. October 16, 1918.
8. The Soviet victory in Central Asia and Kazakhstan. – Tashkent: Fan, 1967. – P. 561.
9. History of the Uzbekistan SSR. V. 3. – Tashkent: Fan, – P. 247.